

Sizni sharaflaymiz aziz ustozim!**Raximova Tavakkalxon Usmonovna****Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani 44-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi rus tili
fani o‘qituvchi****Jahonda bo‘lmasa muallim agar,
Hayot ham bo‘lmasdi go‘zal bu qadar.**

Istiqlol egalari bo‘lmish yosh avlodni bilimli, savodxon, ma‘naviy barkamol va jismonan sog‘lom qilib voyaga yetkazishda o‘qituvchi-murabbiylarning hissasi benihoya kattadir. Ular berayotgan puxta bilim va ibratli tarbiya katta hayot ostonasida turgan o‘g‘il-qizlarning vatanparvar hamda hayotda chin inson bo‘lishlari, Vatanimizga, xalqimizga fidoyi va halol xizmat qiladigan insonlar bo‘lib yetishishiga zamin bo‘lib xizmat qiladi. Muhtaram ustozlarimizga o‘z hurmatimiz va e‘tiborimizni 1997- yildan beri respublikamizda keng nishonlanib kelayotgan 1-oktabr – Ustozlar va murabbiylar kuni yana bir bor izhor qilishimiz mumkin. O‘qituvchi – mas‘uliyatli va mashaqqatli kasb, og‘ir va davomli mehnatni, sabr-toqatni talab qiladigan savobli ish. Insoniyat kamoloti uchun bugun bilimi, iqtidori va hayotini baxsh etgan ustozlarning xizmatlarini hamma zamonlarda ham kishilar hurmatlab, o‘zlarini esa e‘zozlab kelishgan. Ustoz o‘zidan keyin har bir insonning hayotida sezilmas, ammo juda muhim iz qoldiradi. shu birgina so‘z zamirida olam-olam ma‘no va hurmat mujassam. Mashhur insonlarning aynan yuqori cho‘qqilarga erishishlari ham ustozlarning beqiyos zahmatidir. Mazkur kasb azal-azaldan jamiyat uchun eng muhim hamda kerakli qadimiy kasb hisoblanadi. O‘qituvchilikni ko‘p qirrali, sermazmun, murakkab faoliyati zamirida yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularni ilm-fan sirlaridan boxabar etish kabi muhim vazifalar yotadi. Dunyoning hech qaysi mamlakatida o‘qituvchi murabbiylarga nisbatan bu qadar e‘tibor qaratilmagan. Ana shunday jonkuyar, fidoiy, ustozlikdan rahbarlik maqomiga ko‘tarilgan insonlardan biri Xasanova Gullolaxon Dexkonovnadir.

Xasanova Gullolaxon Dehqonovna 1996-yildan buyon direktor lavozimida ishlab kelmoqda. Ustoz darslab o‘z faoliyatini 1984-yilda maktabda ximiya- biologiya

o'qituvchisi sifatida boshlagan edi. U faoliyati davomida ma'naviyat va ma'rifatni targ'ib etib, mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy sohalardagi erishilgan yutuqlarni, keng ko'lamli erishilgan muvaffaqiyatlarni o'quvchilar ongiga singdirishda o'zining munosib hissasini qo'shdi. Uztoz o'z mehnat faoliyati davomida aql - zakovat, bilimdonlik talab etiladigan har qanday ishda o'zini ko'rsata oladi, dadillik bilan harakat qiladi.

Xasanova Gullolaxon Dehqonovna vatan taraqqiyoti, yurt tinchligi, xalq farovonligi yo'lida mehnat qilish va kurashishni o'zi uchun muqaddas burch deb bildi. U vatanimiz taraqqiyoti uchun yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni o'zining bosh maqsadi deb hisobladi. Shundan so'ng, ya'ni 1987- yilda maktabda ilmiy bo'lim mudiri, 1996-yildan buyon shu kungacha direktor lavozimida ishlab kelmoqda. Samarali mehnatlari natijasida maktab o'qituvchilari va ota onalari o'rtasida hurmat e'tiborga loyiq bo'ldi. Har bir kasb faoliyatida amalga oshirgan ishlarning natijasi orqali uning samaradorligi ma'lum bo'ladi. Ustoz faoliyati samaradorligi ham shogirdlarining, pedagogik jamoaning bilim, ko'nikma va malakasining qay darajada rivojlanganligi bilan aniqlanadi.

Bugungi kunda zamonaviy shakldagi maktab uchun yuqori kasbiy layoqatga ega bo'lgan tajribali, mahoratli, mustaqil fikrlaydigan, nazariy bilimlarini amaliyot bilan chambarchas bog'lagan holda dars olib boradigan yetuk mutaxassislarni jamladi va birlashtirdi. 2001-yilda Xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidagi 44-umumta'lim maktabida ishlab kelmoqda.

Shuningdek, Xasanova Gullolaxon Dehqonovna oilaparvar ayol turmush o'rtog'i bor. 4 nafar farzandlari bor 3 o'g'il bir qiz hammalari oliy ma'lumotli nevaralarining suyuqli buvijonisi. Fidokorona mehnatlari uchun Mustaqilligimizning 20 yilligiga ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Direktorlik faoliyati davrida yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Dastlab direktorlik faoliyati davrida maktabda 187 nafar o'quvchi o'qigan bo'lsa, hozirgi kunda o'quvchilar soni 400 nafarga etdi. Maktabda ijobiy ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Kadrlar ta'minoti bo'yicha alohida yutuklarga erishilmoqda. Maktabimiz tumanda 64 ta maktabni ichida 4 o'rinni egallab turibdi. Biz bu ulug' ustozimizning ezgu g'oyalari asosida ta'lim va tarbiya sohasidagi tub islohotlarni yuksak bosqichga ko'tarish, mamlakatimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yangi avlod

kadrlarini voyaga yetkazishga qaratilgan ishlarni izchil davom ettirish hammamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas burchimiz bo‘lib, biz bu yo‘lda birinchi navbatda ustozlarga, ularning bilim va malakasiga, tajriba va mahoratiga tayanamiz.

Ustoz rahbar sifatida yoshlarning qalbi va ongiga ona Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘usini singdirish, ularni turli tahdidlardan asrash, komil inson bo‘lib voyaga yetkazish yo‘lidagi beqiyos xizmatlaridan barcha ota-onalar, jamoatchilik yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi. Xasanova Gullolaxon Dehqonovna ko‘z nuri va qalb qo‘rini, butun ongli hayotini yosh avlodga bilim va tarbiya berishga, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirishga bag‘ishlangan, bir so‘z bilan aytganda, Vatanimizning ertangi kunining poydevorini yaratayotgan bu insonlarning olijanob mehnatiga har qancha tahsin aytsak shuncha ozdir.

Xullas, mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni voyaga yetkazishni kelajagi buyuk

O‘zbekistonni barpo etishning eng muhim sharti deb bilgan, o‘qituvchilarga o‘zining eng yaqin maslakdoshi sifatida katta ishonch va hurmat bilan qaragan rahbarimizning o‘zlari ham barchamiz uchun mehribon ustoz, talabchan murabbiylar.

Xasanova Gullolaxon Dehqonovnani tobora yaqinlashib kelayotgan ustoz va murabbiylar kuni bilan maktab ma‘muriyati, pedagog va ishchi-xodimlar hamda o‘quvchilar nomidan muborakbod etamiz. Dono xalqimizning bir naqlida: «Sen odamlarga bir yil yaxshilik qilmoqchi bo‘lsang, bug‘doy ek; o‘n yil yaxshilik qilmoqchi bo‘lsang, tok ekib, bog‘ qil; umr bo‘yi yaxshilik qilmoqchi bo‘lsang, muallimlik qil», deyilgan. Demak, o‘qituvchilik eng olijanob kasbdir. Ajoyib ustoz, rahbarimizga ushbu satrlarni keltirishni joiz topdim.

Bormi murabbiydan baxtliroq inson,

Shogirdlari qilsa yuksakka parvoz.

Boshimizga tojsiz, bor bo‘ling omon,

Tabarruklar ichra tabarruk ustoz!